

Srpsko lekarsko društvo
Serbian Medical Society

Sekcija za kliničku farmakologiju „dr Srđan Đani Marković“
Section of Clinical Pharmacology „dr Srđan Đani Marković“

Organizuju nacionalni kongres
Organize the National congress

XV NEDELJA BOLNIČKE KLINIČKE FARMAKOLOGIJE

XV WEEK OF THE HOSPITAL CLINICAL PHARMACOLOGY

23. - 24. decembar 2023.
December 23th - 24th, 2023

**ZBORNİK SAŽETAKA
BOOK OF ABSTRACTS**
Beograd, 23. - 24. decembar 2023.

Izdavač

Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva „dr Srđan Đani Marković“, Džordža Vašingtona 19, Beograd, 2023

Za izdavača

Prof. dr Boris Milijašević

Glavni i odgovorni urednik

Prim. dr Dragana A. Kastratović - Maca

Urednici:

Prof. dr Boris Milijašević

Dr Srđan Z. Marković - Đani

Grafičko-tehničko uređenje

Prof. dr Boris Milijašević

Štampa

Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva „dr Srđan Đani Marković“, Džordža Vašingtona 19, Beograd, 2023

Tiraž

150 primeraka

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд

615.03(048)(0.034.2)

615.2(048)(0.034.2)

НЕДЕЉА болничке клиничке фармакологије (15 ; 2023 ; Београд)

Zbornik sažetaka [Elektronski izvor] = Book of abstracts / XV Nedelja bolničke kliničke farmakologije, Beograd, 23. - 24. decembar 2023. = XV Week of the Hospital Clinical Pharmacology, December 23th - 24th, 2023 ; [glavni i odgovorni urednik Dragana A. Kastratović - Maca] ; [organizator] Srpsko lekarsko društvo, Sekcija za kliničku farmakologiju "dr Srđan Đani Marković" = [organized by] Serbian Medical Society, Section of Clinical Pharmacology "dr Srđan Đani Marković".

- Beograd : Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva "dr Srđan Đani Marković", 2023 (Beograd : Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva "dr Srđan Đani Marković"). - 1 elektronski optički disk (CD-ROM) ; 12 cm

Sistemske zahteve: Nisu navedeni. - Nasl. sa naslovne strane dokumenta. - Uporedo srp. i engl. tekst. - Tiraž 150.

ISBN 978-86-6061-160-6

a) Клиничка фармакологија -- Апстракти

b) Фармакотерапија -- Апстракти

COBISS.SR-ID 133682185

Skup je akreditovan Odlukom Zdravstvenog saveta Srbije pod akr. br. A-1-2226/23 kao nacionalni kongres za lekare, stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare. Broj bodova: predavači 12, usmena prezentacija 9, poster prezentacija 7, pasivno učešće 6.

Organizacioni i naučni odbor
Organization and Scientific Board

Akademik **Radoje Čolović**, Predsednik SLD, Srbija
Prof. dr **Ljubica Đukanović**, Predsednik Akademije medicinskih nauka SLD, Srbija
Prim. dr **Dragana Kastratović-Maca**, Klinički Centar Srbije, Srbija
Prof. dr **Slobodan Janković**, Klinički Centar Kragujevac, Medicinaki fakultet Kragujevac, Srbija
Prof. dr **Radmila Veličković-Radovanović**, Klinički Centar Niš, Medicinski fakultet Niš, Srbija
Prof. dr **Viktorija Dragojević-Simić**, VMA Beograd, Srbija
Prof. dr **Momir Mikov**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Prof. dr **Ivana Timotijević**, Medicinski fakultet Beograd, Srbija
Prof. dr **Ana Sabo**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Prof. dr **Boris Milijašević**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Dr **Srđan Z. Marković**, Klinički centar Srbije, Beograd, Srbija
Prof. dr **Aleksandar Rašković**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Dr **Branka Terzić**, Klinički Centar Srbije, Srbija
Prim. dr **Mira Vuković**, Zdravstveni Centar Valjevo, Srbija
Prof. dr **Olga Horvat**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Prof. dr **Dragan Milovanović**, Klinički Centar Kragujevac, Medicinaki fakultet Kragujevac, Srbija

Nacionalni kongres XV Nedelja bolničke kliničke farmakologije finansijski su pomogli:

Official National Congress languages: Serbian and English equal.
Zvanični jezici na nacionalnom kongresu: srpski i engleski ravnopravno.

Farmakokinetika nifedipina formulisanog kao čvrsta disperzija sa polivinilpirolidonom

Nemanja B. Todorović¹, Dejana D. Bajić², Milana M. Vuković¹, Dunja M. Vesković^{3,4}, Ivana T. Rajšić⁵, Saša N. Vukmirović⁵, Boris Ž. Milijašević⁵, Nataša P. Milošević¹, Mladena M. Lalić-Popović^{1,6}

¹ Katedra za farmaciju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

² Katedra za biohemiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

³ Klinika za kožno-venerične bolesti, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad, Srbija

⁴ Katedra za dermatovenerološke bolesti, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

⁵ Katedra za farmakologiju i toksikologiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

⁶ Centar za medicinsko-farmaceutska istraživanja i kontrolu kvaliteta (CEMFIK), Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

Čvrste disperzije su se pokazale kao dobra strategija za prevazilaženje niske rastvorljivosti lekova i posledično male brzine rastvaranja i biorasploživosti. Na tržištu već postoje autorizovane formulacije, ali se metode dobijanja i sastav čvrstih disperzija i dalje istražuju. Industrijska primenljivost i ekološka prihvatljivost karakterišu metodu superkritičnog fluida (MSF) koja bi mogla biti pogodna za formulisanje čvrstih disperzija.

Cilj ovog rada bio je da se ispita farmakokinetika nifedipina iz prethodno izrađenih i karakterisanih čvrstih disperzija nifedipina sa polivinilpirolidonom (PVP). Odabir formulacija je urađen primenom kategorijskog dizajna, uzimajući u obzir rezultate in vitro karakterizacije (protočnost, higroskopnost, rastvorljivost, brzina rastvaranja).

Farmakokinetika je ispitana na životinjskom modelu (muški zdravi pacovi soja Wistar). Formirane su tri grupe sa po šest životinja. Životinjama je prvo peroralno aplikovan nifedipin, odnosno odabrana formulacija čvrste disperzije nifedipina (4 mg/kg), a nakon wash out perioda iste životinje su istu dozu iste formulacije dobile intravenski. Tačna hromatografija sa masenom spektrometrijom je primenjena za određivanje koncentracije nifedipina u odabranim vremenskim tačkama. Farmakokinetički parametri su izračunati primenom nekompartmentnog modela (WinNonlin v. 8.3). Statistički test jednofaktorska analiza varijanse je upotrebljena u analizi podataka.

Primenom eksperimentalnog dizajna odabrane su dve formulacije čvrstih disperzija za farmakokinetička ispitivanja: F1 (metoda nidinga, nifedipin:PVP K30 1:1 (m/m)) i F2 (MSF, nifedipin:PVP K30 1:5 (m/m)). Farmakokinetički profil je više izmenjen kod formulacije F2 nego kod formulacije F1, u odnosu na čist nifedipin. Formulacija F1 je imala statistički značajno povećanje AUC i smanjenje klirensa, a ostali parametri su ostali nepromenjeni. Formulacija F2 je imala statistički značajno drugačije farmakokinetičke parametre (osim λ_z i $t_{1/2}$) u odnosu na formulaciju F1 i čist nifedipin. Relativna biorasploživost formulacije F2 je bila 5,2 puta veća u odnosu na biorasploživost čistog nifedipina.

Tokom odabira formulacija za farmakokinetičko ispitivanje uzet je u obzir širi opseg rezultata in vitro ispitivanja, ali je in vivo studija pokazala da je udeo polimera ključan za povećanje biorasploživosti. Dalja optimizacija procesa dobijanja i drugih farmaceutsko-tehnoloških postupaka formulacije F2 potencijalno bi omogućila dobijanje finalnog proizvoda nifedipina sa optimizovanom farmakokinetikom.

Ključne reči: nifedipin, polivinilpirolidon, farmakokinetika, kategorijski dizajn, pacovi

Pharmacokinetics of nifedipine formulated as solid dispersions with polyvinylpyrrolidone

Nemanja B. Todorović¹, Dejana D. Bajić², Milana M. Vuković¹, Dunja M. Vesković^{3,4}, Ivana T. Rajšić⁵, Saša N. Vukmirović⁵, Boris Ž. Milijašević⁵, Nataša P. Milošević¹, Mladena M. Lalić-Popović^{1,6}

¹ Department of Pharmacy, Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

² Department of Biochemistry, Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

³ Clinic of Dermatovenereology Diseases, Clinical Centre of Vojvodina, Novi Sad, Serbia

⁴ Department of Dermatovenereology Diseases, Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

⁵ Department of Pharmacology and Toxicology, Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

⁶ Centre for Medical and Pharmaceutical Investigations and Quality Control (CEMPhIC), Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

Solid dispersions have proven to be a good strategy to overcome low drug solubility and consequently low dissolution rate and bioavailability. There are already authorized formulations on the market, but the methods of obtaining and the composition of solid dispersions are still being investigated. Industrial applicability and environmental acceptability characterize the supercritical fluid technology (SFT) that could be suitable for formulating solid dispersions.

The aim of this work was to investigate the pharmacokinetics of nifedipine from previously prepared and characterized solid dispersions of nifedipine with polyvinylpyrrolidone (PVP). The selection of formulations was made by using a multilevel categorical design, taking into account the results of *in vitro* characterization (flowability, hygroscopicity, solubility, dissolution rate).

Pharmacokinetics were investigated in an animal model (male healthy Wistar rats). Three groups with six animals each were formed. Firstly, nifedipine or selected solid dispersion formulations were administered to animals perorally (4 mg/kg), and after the wash out period the same animals received the same dose of the same formulation intravenously. Liquid chromatography with mass spectrometry was applied to determine the concentration of nifedipine at selected time points. Pharmacokinetic parameters were calculated using a non-compartmental model (WinNonlin v. 8.3). Statistical test one-factor analysis of variance was used in data analysis.

Using the experimental design, two formulations of solid dispersions were selected for pharmacokinetic studies: F1 (kneading method, nifedipine:PVP K30 1:1 (w/w)) and F2 (SFT, nifedipine:PVP K30 1:5 (w/w)). The pharmacokinetic profile was more altered with formulation F2 than with formulation F1, relative to pure nifedipine. Formulation F1 had a statistically significant increase in AUC and decrease in clearance, while other parameters remained unchanged. Formulation F2 had statistically significantly different pharmacokinetic parameters (except λ_z and $t_{1/2}$) compared to formulation F1 and pure nifedipine. The relative bioavailability of formulation F2 was 5.2 times higher than the bioavailability of pure nifedipine.

During the selection of formulations for the pharmacokinetic study, a wider range of *in vitro* studies results took into account, but the *in vivo* study showed that the proportion of polymer was crucial for increasing bioavailability. Further optimization of the production process and other pharmaceutical-technological procedures of the F2 formulation would potentially enable obtaining the final product of nifedipine with optimized pharmacokinetics.

Key words: nifedipine, polyvinylpyrrolidone, pharmacokinetics, multilevel categorical design, rats